

Antoni Gaudí

Antología del arquitecto

Pau Budí Agredano
Febrero de 2024

RESUMEN

Este estudio aborda la obra de Antoni Gaudí desde una perspectiva arquitectónica y filosófica, analizando su relación con el Modernismo catalán y el Art Nouveau. A través de un recorrido por proyectos clave —Casa Vicens, Palau Güell, Park Güell, Casa Batlló, Casa Milà y la Sagrada Família— se examina la articulación entre forma, espacio y simbolismo. El ensayo combina teoría estética, referencias ontológicas y análisis formal para mostrar cómo Gaudí trasciende los límites estilísticos y técnicos, configurando un lenguaje singular que redefine la experiencia del habitar y la dimensión existencial del espacio

Palabras clave: Gaudí, Modernismo, Barcelona, arquitectura, estética

ABSTRACT

This study examines the work of Antoni Gaudí from both an architectural and philosophical perspective, situating him within Catalan Modernisme and the broader Art Nouveau movement. Through an analysis of key projects —Casa Vicens, Palau Güell, Park Güell, Casa Batlló, Casa Milà, and the Sagrada Família— it explores the interplay between form, space, and symbolism. The essay combines aesthetic theory, ontological references, and formal analysis to reveal how Gaudí transcended stylistic and technical boundaries, creating a singular architectural language that redefined the act of dwelling and the existential dimension of space.

Keywords: Gaudí, Modernism, Barcelona, architecture, aesthetics

.ÍNDICE

Introducción

1. Antoni Gaudí y el 'Modernismo': vertiente catalana del 'Art Nouveau'. Características y expresión: la plasticidad y la línea curva. El espacio como categoría de la existencia.

2. Juventud de Gaudí: exploración de volúmenes y superficies. La 'Casa Vicens' como paradigma. El espacio como la superficie definidora de volúmenes.

3. Gaudí y su desarrollo estilístico: el 'Palau Güell'. El 'Park Güell':. Ciudad-jardín y proyecto irresoluto. El espacio como exterior

4. La Casa Batlló: primera gran obra de madurez. El objeto bello-funcional. El espacio como 'Einförlung': la empatía en el interior por el moldeado de las masas.

5. La Casa Milà ('La Pedrera'): la máxima expresión de Gaudí. El despliegue y maclado de las masas libres. Supresión del basamento del edificio. La azotea con sobrias "máscaras de guerreros".

6. La Sagrada Familia: la obra inconcusa. Su construcción y la polémica. La creación de un templo formalmente singular. El dominio de las formas: la macla. La Fachada de la Natividad: integración del conjunto y saturación semántica.

Conclusiones

Bibliografía

Introducción

Antoni Gaudí i Cornet, nacido en Reus en 1852 y fallecido en Barcelona en 1926, fue uno de los arquitectos más célebres a nivel universal. Genio en la gestación y conformación de la forma, se enmarca en el llamado *Modernismo* – internacionalmente conocido como *Art Nouveau* –, del que adopta una versión absolutamente única. Ese estilo tan personal lo convierte en una figura fervorosamente admirada por muchos, pero también repudiada por no pocos críticos e historiadores tanto del arte como de la arquitectura.

Su talento, por tanto, requiere de cierto distanciamiento para evitar emitir juicios viscerales. Por ello, el presente estudio pretende apartarse, en la medida de lo posible, del "Gaudí genio" para adoptar una visión más integral y libre de concepciones apriorísticas. Será, entonces, un enfoque revestido de objetividad y, mediante la búsqueda de esta, se intentará alumbrar algo que trascienda los clichés y todo aquello que ya se ha repetido hasta la saciedad sobre el arquitecto catalán más universal.

1. Antoni Gaudí y el 'Modernismo': la vertiente catalana del 'Art Nouveau'. Características y expresión: la plasticidad y la línea curva. El espacio entendido como categoría de la existencia.

En primer lugar, cabe contextualizar a Gaudí dentro del marco temporal en el que se desarrolla su arte y se define su estilo. Es, precisamente, en ese arco que va desde finales del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX cuando se desarrolla en Europa el llamado *Art Nouveau*, periodo en el que Gaudí inicia su actividad. Este estilo, que aglutina bajo un mismo paraguas una amalgama de modos de interpretar la arquitectura, comparte un fuerte carácter localista —ya sea desde los dorados áulicos del *Secession* vienés hasta el informal *Jugendstil* germánico—.

En todos estos movimientos se configura una voluntad neorromántica que valora lo artesanal y la naturaleza en contraste con lo urbano, entorno en el que, paradójicamente, se desarrolla esta modalidad artística. No obstante, desde su nacimiento —sincrónico al del cine—, el *Art Nouveau*, al igual que el celuloide, está dotado de un fuerte carácter dinámico y goza del favor popular (Sembach, 2002: 8); aunque ambas corrientes o procedimientos artísticos siguieron trayectorias muy distintas: mientras uno ha perdurado hasta nuestros días, el otro no tuvo continuidad.

Por otro lado, el llamado *Modernismo* catalán representa la expresión más plástica y pura en la conformación de las masas arquitectónicas. Estas ya no se disponen como elementos exentos que

se incorporan a la obra en su fase final, sino como una fuerza presente dentro de la propia materia moldeable que da forma a los volúmenes arquitectónicos. Esto conlleva una tendencia general a eliminar lo ortogonal y sustituirlo por formas curvilíneas, haciendo que todo sea partícipe del mismo flujo de energía motriz y generatriz. Así nació de lleno el *Modernisme*. Los principales arquitectos encuadrados en esta corriente son Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) y Antoni Gaudí.

Esta tríada, sin embargo, excluye a un brillantísimo —entonces joven y casi desconocido— arquitecto nacido en Tarragona: Josep Maria Jujol (1879-1949). Su relevancia es tal que puede afirmarse que, sin él, no comprenderíamos la magnitud de Gaudí en toda su plenitud. Jujol era el contrapunto de un virtuoso de las formas geométricas dadas *a priori*. Si bien Gaudí las trabajaba con una soltura abrumadora y lograba *maclar* —es decir, imaginar formas geométricas que realizan operaciones booleanas¹ de unión, intersección o diferencia de volúmenes—, todo ello fluía en su mente con naturalidad. Así ocurría, por ejemplo, con las figuras cuadrigas, como el paraboloide hiperbólico o el hiperboloide, que utilizó en más de una ocasión.

Frente a esto, Jujol actuaba como contrapunto. Al maestro, en efecto, le resultaba difícil trazar formas libres y espontáneas que no respondieran a un modelo arquetípico. Y era allí donde intervenía el gran discípulo tarraconense, dotado de una capacidad insuperable para crear formas no derivadas de patrones geométricos, sino surgidas del trazo espontáneo y *rizomático*². Jujol dejaba deslizar el lápiz con total libertad, guiado únicamente por la imaginación. En su caso, no existía ninguna forma geométrica preexistente accesible por sensibilidad.

La gran virtud nació de la suma de las virtudes de ambos, cuando sus lenguajes artísticos se aunaban. A lo largo de esta obra podrá verse cómo se desarrolla esta praxis conjunta. Sin embargo, es importante señalar que Gaudí debe ser considerado, a la luz de la historiografía, como el líder incuestionable. A día de hoy, sigue estando lejos la posibilidad de hablar de un tándem de arquitectos. No obstante, recientemente se empieza a aceptar la idea de un colaborador prodigioso o, como mucho, estrecho.

Llegados a este punto, conviene responder: ¿Quién era Antoni Gaudí? Teniendo en cuenta lo desarrollado hasta aquí, podemos decir que fue el gran maestro universal de la forma en su

¹ Se trata de procedimientos que permiten combinar, restar o intersectar volúmenes en geometría y diseño. A partir de sólidos básicos, estas operaciones —unión, diferencia e intersección— generan nuevas formas complejas mediante la lógica de “suma”, “resta” y “superposición” de sus partes.

² Concepto ideado por Gilles Deleuze y Félix Guattari que describe un modelo de pensamiento y organización no jerárquico, múltiple y abierto, donde las conexiones pueden darse en cualquier dirección, sin centro ni estructura lineal.

globalidad. Sin embargo, la arquitectura es, ante todo, el arte del espacio. Es decir: toda arquitectura existe en tanto que define y da naturaleza a un espacio. Este, a diferencia de la noción de espacio concebida por Zevi (1998: 54-57), no se reduce al “interior” entendido como el vacío residual entre planos que lo delimitan, sino que constituye una categoría mucho más compleja.

La arquitectura define, en cada caso, el espacio en su forma exacta. Por otro lado, la forma será el elemento mediante el cual se determinen las cualidades espaciales, que serán, a su vez, las que otorguen las características del “ser” como escenario de todo aquello que una construcción puede acoger. Así, el espacio puede ser agradecido, hiperbólico, asfixiante, límpido, entre otros. Será, por tanto, una categoría de la existencia humana en cada momento histórico. Moldear la forma debe repercutir, necesariamente, en la concepción del espacio y en sus límites, tanto modernos como contemporáneos.

En este sentido, sirve de ejemplo la idea subyacente en los templos, santuarios, propileos o estatuas que conforman el terreno sacro de los *témenos* o las acrópolis. Aunque el arquitecto desarrolla integralmente todo el recinto, se priorizan ciertos puntos de visión por encima de una perspectiva coyuntural. Esta prioridad responde a la voluntad de mostrar lo que se desea revelar —como el “dios” del templo—, que se manifiesta a través de la armonía y el equilibrio del conjunto. Todo ello vincula la arquitectura con un saber no científico, más cercano a lo poético.

Finalmente, el verdadero dominio debe alcanzarse mediante un “saber-tratar” que permita a cada cosa “ser”. Esto implica una aproximación menos agresiva que la de la ciencia física. Se propone, por tanto, un modo de mostrar cada obra o edificio desde una posición en la que pueda revelarse ontológicamente, sin enajenarse. La base de todo ello pasa por orientar cada elemento hacia un ámbito que le sea propicio para mostrarse desde su propia esencia³. Esta será la orientación que nos guíe en la búsqueda del sentido y la esencia de las distintas obras de Antoni Gaudí.

2. Juventud de Gaudí: exploración de volúmenes y superficies. La ‘Casa Vicens’ como paradigma. El espacio como la superficie definidora de volúmenes.

En este párrafo se inicia la investigación que vinculará a Gaudí con su concepción de la espacialidad. Como punto de partida se toma su primera obra concluida: la Casa Vicens. Construida entre 1883 y 1888, se sitúa en el barrio de Gràcia, en Barcelona. En la actualidad su percepción

³ La idea que se muestra en este párrafo y en parte del anterior emana directamente del pensamiento del filósofo Martin Heidegger (1889-1976).

resulta algo angosta debido a la densa edificación que rodea el emplazamiento. Desde hace un siglo —concretamente desde su proyección en 1925 por parte del arquitecto Joan Baptista Serra de Martínez— cuenta con un “duplicado” (Torres, Martínez Lapeña, 2018).

La Casa Vicens fue concebida originalmente como un edificio parcialmente exento —adosado solo en uno de sus costados—, pese a estar catalogada como “construcción entre medianeras”. El genio de Reus logró así configurar una espacialidad moderna, libre del corsé impuesto por la medianera: un muro que, de otra manera, habría sesgado el despliegue del edificio en el espacio, encorsetándolo por la sempiterna intención de maximizar el uso del suelo.

La fachada se define con agilidad gracias a una apariencia casi abstracta —producto de su límpida geometría— y a un carácter esencialmente liviano. Gaudí recurre a superficies compuestas por piezas seriadas, entre las que destacan azulejos de colores sobrios, dominados por el verde y el blanco. Estos se unen en el zócalo y se expanden en forma reticular sobre la base pétreo de la fachada, hasta reconformar la cornisa. Ésta se constituye, a su vez, por piezas cerámicas en damero verde-blanco, superpuestas en un escalonamiento inverso de notable interés plástico. Así, el conjunto cerámico, con la suavidad de sus tonos sobre la piedra de la fachada, otorga al edificio una impresión general de calma y serenidad.

Fig. 1 – Casa Vicens: Los azulejos trazan una malla en fachada a la vez que perfila las aristas (plano en contrapicado)

En términos generales, puede afirmarse que el edificio se levanta desde una lógica que apunta a la rebeldía, aunque sin consumarla plenamente. Late en él la voluntad de un gran cambio formal; puede anticiparse ya algo embrionario en esta construcción. En este sentido, resulta significativo el empleo de los revivals en un momento de auge de los mismos. Gaudí optó por el más exótico y menos académico: el estilo neomudéjar. En él halló un ámbito de libertad, pues, al carecer de precedentes sólidos, tampoco existía una “catalogación” que lo sometiera a normas o cánones preestablecidos. Es, pues, el anticipo de su revolución.

Merece una mención especial el vallado, conformado por una retícula de hierro forjado que reproduce hojas de margallón (*Chamaerops humilis*) en hierro colado. Igualmente, destacan los espacios de las plantas primera y segunda por su riqueza espacial y decorativa (Moreno-Navarro, 2019: 61). En la fachada oeste, Gaudí proyecta una fuente, también en hierro forjado, cuyo diseño se organiza en forma de malla elíptica. Por ella discurre un flujo de agua que, gracias a su tensión superficial, cubre toda la superficie del plano horizontal; sobre este se reflejan los rayos solares, generando destellos lumínicos de gran belleza.

En conjunto, la casa presenta un espacio moldeado por el frescor y la originalidad que emanan de la juventud, dando lugar a una obra totalmente única entre sus contemporáneas (Benevolo, 1963: 376-379). Las superficies pétreas —tratadas mediante los zócalos y la formación reticulada en altura— definen prismas muy límpidos, apenas recortados por el leve ángulo de la inclinación de las cubiertas. Ese es, por tanto, el modelo espacial del Gaudí primerizo.

Por otra parte, el propio espacio doméstico transmitía una sensación de calma y sosiego, más por las voluntades prácticas de sus clientes que por manifestaciones rupturistas o radicales, aún ausentes en la Casa Vicens. Tras esta obra inicial, Gaudí comenzaría a definirse como un arquitecto introspectivo, inclinado a verter mayor significado y a dar, en todos los casos, una vuelta más de tuerca a la complejidad formal. Así se gestaría, poco a poco, un estilo cada vez más singular y propio.

3. Gaudí y su desarrollo estilístico personal: el ‘Palau Güell’. El ‘Park Güell’, como eclosión definitiva. Ciudad-jardín: proyecto irresoluto. El espacio como exterior.

En el proyecto del Palau Güell, que se construyó entre 1886 y 1890, Gaudí mostró esa transición entre su juventud y madurez, explorando, con ello, motivos que nada tienen que ver con lo visto hasta entonces. Allí ya no hay ni siquiera un neo-estilo: Gaudí, en sí mismo, “es” el estilo, sin más

Fig. 2 – Park Güell: Bancada cuya planta dispone de desarrollo sinusoidal y que se reviste de múltiples piezas cerámicas.

ambages. Desde fuera, se manifiesta con toda su gravedad, como un elemento que se cierra en sí mismo. En la barcelonesa calle Nou de la Rambla se percibe una fachada pesada y robusta.

El edificio se muestra como si fuera una fortificación sometida a la gravedad, obligada a mantener las masas más macizas tendentes a caer al suelo. Al mismo tiempo, va liberándose de la solemnidad “muraria” a medida que gana altura, dando lugar a curiosas y singulares chimeneas, de formas y motivos cromáticos distintos, de caracteres muy heterogéneos. Así, su azotea es un universo formalmente rico y diverso.

En este sentido, Gaudí empieza a hablarnos en el lenguaje que le es más propio por medio de una doble entrada, con dos arcos catenarios dispuestos simétricamente en el antiguo acceso de carruajes. En el centro del edificio se levanta, ligero, como insuflado de aire, un elipsoide penetrado por agujeros que filtran la luz solar (Cortés et al., 2020: e335). A su vez, el edificio dispone de una pronunciada aguja que deja penetrar el flujo lumínico a través de su linterna. Así, la luz se introduce por el óculo central de la cúpula y por sus pequeños tragaluces (Moreno Lucas,

1990: 54). Todo el flujo de lumínico desciende por el núcleo de escaleras y juega en el edificio un papel ordenador en la disposición del espacio.

A su vez, a medida que la construcción gana altura, todo parece más ligero, en un tránsito ascendente hacia la Divinidad y, con ello, también, al progreso industrial de la familia del empresario Güell, el mecenas que manda construir dicho palacio. Al mismo tiempo, trasciende lo religioso para guardar, también, motivos alegóricos que hacen referencia a su amada patria, Cataluña.

Poco después, en 1900, Gaudí trató de construir una ciudad-jardín al más puro estilo británico, por encargo del mismo mecenas del palacio, Eusebi Güell. Las doctrinas de Ebenezer Howard (1850-1928) son reinterpretadas para afincar diversas viviendas en un paraje verde salido de un ficticio cuento de hadas, con un trasfondo 'kitsch'. Con todo, el Park Güell —con esa letra "k" que busca homenajear a los pioneros ingleses— sí pretendía ser un lugar de descongestión ante una ciudad tupida por la edificación masiva y por vías muy transitadas. Aquel incipiente tráfico de personas y vehículos, junto con la saturación urbana, justificaba cada vez más la necesidad de un proyecto como el Park Güell, cuyas obras se prolongaron durante años.

Fig. 3 - Park Güell: Medallón y mosaico cerámico

Fig. 4 - Park Güell: Galerías y contenedores de tierra

De todo lo diseñado para el nuevo parque, lo más icónico es el acceso y el espacio comunal colindante. El conjunto muestra ya a ese Gaudí más arquetípico y célebre: de sus soluciones formales emana una notable dificultad conceptual. La idea, sin embargo, se proyectaba con grandes alardes formales y escasa visión pragmática. La forma evoca personajes de la mitología catalana —los *fullets* (duendes) o las *bruixes* (brujas)—. Así, los edificios de acceso al parque —uno de ellos conformando una doble espiral (Kent y Prindle, 1992: 11)— presentan formas ablandadas, excesivamente edulcoradas, propias de una ensoñación de fantasía pueril.

Dentro de ese mundo deliberadamente infantilizado, la gran y magistral excepción son los geniales bancos codiseñados por Gaudí —quien llevó a cabo el trazado de la forma, con una disposición sinusoidal— y por Jujol —quien realizó el revestimiento cerámico mediante el llamado *trencadís*—. A pesar de todo, el proyecto de ciudad-jardín no prosperó, y se conservó solo el recinto del parque, que permanecería, posteriormente, como espacio monumental.

Por último, cabe destacar la sala hipóstila, situada justo debajo del llamado “Teatro Griego” y de la bancada que lo circunda. En ella se aprecia un estilo que evoca el dórico: un bosque de columnas que sostiene la plataforma superior y articula el gran vacío interior (Moneo, 2022: 48-51). Además de configurar una sala columnaria decorada con bellos medallones de *trencadís*, el sistema cumple una función hidráulica: varias columnas canalizan el agua de la plataforma superior hacia un depósito, mostrando en Gaudí la íntima cohesión entre lo funcional y lo visual.

4. La Casa Batlló: primera gran obra de madurez. El objeto bello-funcional. El espacio como ‘Einfühlung’: la empatía en el interior por el moldeado de las masas.

El principio por el cual la forma, junto con sus atributos estéticos, revierte en algo funcional se erige como un *leitmotiv* en la obra de Gaudí. Este hecho deviene paradigmático en el caso de la Casa Batlló: inmueble ya existente en el opulento, aunque todavía poco definido, Paseo de Gracia, cuando en 1903 lo adquirió el industrial Josep Batlló. Allí, cada elemento se fundamenta en hacer bello lo ergonómico mediante el óptimo aprovechamiento del color, la luz y las texturas. Así, el edificio que dio lugar a lo que hoy conocemos como la Casa Batlló permaneció en obras durante su restauración, entre 1904 y 1906. Fue entonces cuando ese todo-uno conjugado y resultante se mostró como una obra de arte total —o, en términos de ópera wagneriana, una *Gesamtkunstwerk*— donde, como apuntaba Ignasi de Solà-Morales, el Modernismo en Barcelona alcanzaba esa integración absoluta que abarcaba tanto el edificio como su mobiliario (Abelleira, 2021: 202).

Para ilustrar esta idea puede tomarse como ejemplo el patio interior del edificio. Éste actúa como un profundo decantador de luz, pues en él se gradúa cromáticamente el azulejo buscando su dualidad estético-funcional. De este modo, se pasa de un azul oscuro y saturado en la parte superior a un color que tiende al blanco en la inferior —aprovechando con ello la reflexión lumínica—, de forma que se genera un sugerente gradiente cromático, expresión simultánea de función y de belleza.

En cuanto a la fachada, Gaudí crea una composición tripartita en la que las ideas clásicas de basa, fuste y capitel acaban cediendo ante una desbordante imaginación donde todo se disuelve. Finalmente, todo remite a un modo de leer el espacio particularmente “hedonístico” y vitalista. El recorrido comienza con un goce estimulante que se origina en la planta baja y se prolonga hasta la planta noble. Esta última dispone de una franja de ventanas casi longitudinal, embebida a su vez en unas formas pétreas blandas y fluidas que se abren y las enmarcan, permitiendo su total despliegue. Al mismo tiempo, se genera un ritmo bajo —casi licuado— en la franja corrida de extremo a extremo de la fachada, desplegada mediante grandes ventanales. El elemento pétreo se transmuta formalmente en un parteluz de formas óseas que se unifican en sus respectivas epíffisis.

Fig.5 – Casa Batlló: Cornisa en “modalidad” dragón. Fig. 6 – Casa Batlló: Planta noble hacia Pg. de Gràcia

Las formas fluyen con abrumadora facilidad, en un ejercicio no exento de excesivos formalismos en áreas como la azotea o las masas plásticas de la planta noble. Sin embargo, dichos alardes quedan suficientemente compensados por la resolutiva y convincente solución que presenta el conjunto en la visión global. Así, todo el plano de la fachada, desde el límite superior de la planta noble hasta la cornisa de aros que delimita la buhardilla, expresa un vivo “collage” cromático de agradable composición. En la sala de la chimenea, Gaudí llega incluso a emplear materiales preciosos, como el pan de oro de una pureza extremada que aporta vivos destellos dorados al conjunto (Clavera, 2022: 81). En este sentido, la profesora e historiadora del arte Miriam Minak (2020: 23) llegó a vincular esa visualidad policromada con la serie de pinturas *Les Nymphéas*, ejecutadas por Claude Monet a finales del siglo XIX.

A todo ello se suma la coronación, que, por medio de piezas cerámicas de aspecto macizo, conforma un aparente dorso de dragón. El escamado, de tonalidades que varían del azul añil al rosado, se combina con la estrecha torre vertical cilíndrica coronada por una cruz de cinco puntas: una superior y las otras cuatro dispuestas radialmente, de modo que cada una de ellas es ortogonal al eje definido por las contiguas. En conjunto, se construye una alegoría al mito de Sant Jordi, patrón de Catalunya: el caballero que, con su espada —representada en la torre—, mató al dragón —aludido en la buhardilla revestida de tejas cerámicas que simulan su piel escamada—.

En lo relativo al interior, la Casa Batlló se presenta como una experiencia de descubrimiento de un mundo pleno de fantasía. En ello, Gaudí despliega su talento para moldear inteligentemente las masas y proporcionar una envolvente fluida al observador, quien enlaza y traba progresivamente los distintos espacios hasta lograr un vínculo espiritual. Ese espacio vinculado a las masas puede entenderse en analogía con el término germano *Einführung*, que podría traducirse como “empatía” (Pizza, 2001: 54-55). Así se expresa el conjunto: de modo impetuoso, enérgico y dinámico.

Que el espacio de la Casa Batlló sea empático significa que se ofrece al observador buscando su proximidad y arropamiento. Tanto el pasamanos de la escalera como el furibundo remolino del techo, que culmina en la lámpara de la sala principal de la planta noble, configuran masas que atrapan visualmente y otorgan calidez viva, volviendo más agradable y cercano al espíritu humano el acto de habitar. Ese mundo submarino, fluido y arremolinado en torno a la lámpara central, constituye un *continuum* que todo lo involucra y pretende arropar al habitante, haciéndolo sentirse confortable en su estancia.

Fig. 6 – Casa Batlló: Luz central de la planta noble que parece generar un remolino entorno a ella; vinculando al espacio

No obstante, se perciben ciertos excesos, tanto en las masas moldeadas como en las superficies que las recubren, con un innegable exceso de edulcorante. Como ya sucedía en el recinto del Park Güell, se incurre en el pecado de una rimbombancia excesiva dentro del conjunto edificatorio.

Que el espacio de la Casa Batlló sea empático equivale a mostrarse como algo que vincula de un modo cercano, ofreciéndose al observador y buscando su arropamiento. Así, tanto el pasamano de la escalera como el foribundo remolino del techo que culmina en la lámpara de la sala principal de la planta noble, configuran unas masas que captan visualmente y otorgan una calidez viva; haciendo con ello más agradable y cercano al espíritu o espacio humano que pretende llevar a cabo el acto de habitar allí. Ese mundo submarino fluido y arremolinado entorno a la lámpara central de dicho salón principal, es un '*continuum*' que todo lo involucra.

No obstante, se aprecia, tanto en las masas moldeadas, como en las superficies que las recubren, un innegable exceso de edulcorante. Como se ha apreciado anteriormente en el recinto del Park Güell en tanto exterior, aquí se hace presente, también en el interior. Así, se recae en el pecado del exceso de rimbombancia, en el global edificatorio.

5. La Casa Milà ('La Pedrera'): la máxima expresión de Gaudí. El despliegue y maclado de las masas libres. Supresión del basamento del edificio. La azotea con sobrias "máscaras de guerreros".

La Casa Milà —conocida popularmente como *La Pedrera* ("La Cantera")— es probablemente el edificio más perfecto e ideal de Gaudí. El inicio de sus obras tuvo lugar en 1906 y se prolongó hasta bien entrado 1912. En esa fecha se mostró a los ojos de los barceloneses como la sublimación de las ideas que ya se venían anticipando en los apartados anteriores: el moldeado formal en su libérrimo despliegue y el maclado espontáneo de las distintas piezas. De este modo surgía un fluido envolvente, emergente de un modo de proyectar totalmente espontáneo y desacomplejado.

Con este nuevo método proyectual se quebraba la idea del zócalo entendido como base obligada de la construcción, convirtiendo el "fuste" del edificio en algo que brota directamente desde la cota cero del terreno, justo en el punto donde el edificio se funde con el suelo mismo. Así, lo formal parecía emanar de lo material con una mística telúrica. En esta concepción trascendente, el conjunto que se eleva desde la tierra se organiza orgánicamente, expresándose plásticamente mediante masas fluidas que evocan aguas marinas, complejas y cambiantes, de ritmos oscilantes y heterogéneos. La ondulación de la fachada requiere, por ello, del trazo espontáneo, sabio y equilibrado de curvas que cada planta, con su carácter propio, exige. De este modo, la curva se aleja de la senoide geométrica estricta para dar lugar a dilataciones y contracciones desiguales. Esos sutiles "accidentes", orquestados en conjunto, derivan en una experiencia trascendente, solo inteligible desde la visión de totalidad. La fachada, además, incorpora un elaborado trabajo de hierro forjado que, en consonancia con aquella *Einführung* a la que ya se hizo referencia, prolonga la conexión con la forma sinuosa de la piedra trasladándola al metal. Este parece evocar algas marinas para configurar los parapetos de los balcones.

El resultado de todo ello es la distensión del chaflán sobre el que se desarrolla el edificio. La misma esquina, impuesta por la estricta pauta urbanística del Ensanche de Barcelona trazado a mediados del siglo XIX por el ingeniero Ildefons Cerdà, queda neutralizada angularmente. Pues, si bien el modelo de Cerdà se fundamenta en una trama viaria ortogonal con manzanas achaflanadas en cada intersección, marcadas por ángulos de 45 grados, Gaudí logra anular toda posible tensión derivada de dichos ángulos. Ello se consigue gracias a la suavidad de las masas fluidas y continuas, que hacen desaparecer cualquier conato de rigidez geométrica.

La planta de *La Pedrera* se organiza en torno a dos grandes patios de luces de tamaño desigual, que proporcionan iluminación y ventilación a las viviendas que alberga. La distribución interna de estas viviendas se articula mediante un espacio corredor que se despliega longitudinalmente sobre

el patio de luces y al que se abren las distintas estancias. Estas se disponen hacia el exterior —en el caso de salones y habitaciones principales— o hacia la medianera —cuando se trata de estancias secundarias, como las destinadas al servicio. La flexibilidad de esta disposición fue posible gracias a la estructura metálica, que trabaja de forma isostática y contrapone el estatismo de la piedra a la flexibilidad del hierro, ya sea fundido o laminado. Este sistema dio lugar a una especie de “muro cortina” (Vila, 1990: 55-56).

El paroxismo estético del universo gaudiniano se alcanza, sin embargo, en las figuras antropomorfas de la azotea. Este espacio se convierte en el elemento que singulariza a *La Pedrera* y que funciona como la guinda absoluta de esta gran obra maestra. Las figuras descansan sobre la buhardilla y se erigen casi como elementos autónomos, dotados de poderes propios. La buhardilla, por su parte, actúa como una “contra-cornisa” que se retrae hacia el interior, desplazando la masa constructiva hacia dentro, elevándose y desplegándose como un elemento casi independiente del resto del edificio. Desde el interior, su estructura orgánica —que remite a la larga espina dorsal de un gigantesco cetáceo— envuelve al espectador en un espacio semejante a una fabulosa gruta, rica en formas envolventes y ondulaciones rítmicas en altura. Los arcos parabólicos se desarrollan

Fig. 8 - Casa Milà (La Pedrera) La robustez se diluye formalmente en las olas del mar, con brumador dominio plástico

aquí con gran soltura, configurando un lugar de ensueño. Se construyeron con el llamado *maó de pla* —un ladrillo dispuesto de canto— que monumentalizaba la construcción, reforzado mediante un tabiquillo cumbbrero contra el pandeo sobre una solera plana envolvente.

Finalmente, como se señaló al inicio, ya en la azotea de *La Pedrera* se despliegan y perfilan las formas erectas de finos prismas coronados por máscaras de guerreros que, bajo una geometría elaborada y sobria a la vez, muestran el lado más onírico de la mente del genio catalán de la forma. La azotea en su conjunto se presenta como un terreno topográfico con un recorrido escalonado, concebido para ser paseado como una auténtica *promenade architecturale*. Desde allí se contempla toda Barcelona, mientras los citados guerreros parecen imponer su ley sobre la ciudad.

6. La Sagrada Familia: la obra inconclusa del arquitecto. Su construcción y la polémica. La creación de un templo formalmente singular. El dominio de las formas: las cuadrigas. La Fachada de la Natividad: integración del conjunto y saturación semántica.

Con la Sagrada Familia se inauguraba un proyecto largamente inconcluso cuyo arranque se remonta a 1886. Desde entonces se ha convertido en un hito inconmensurable, no solo dentro de la obra de Gaudí, sino también para la ciudad de Barcelona y, probablemente, para numerosos ránkines arquitectónicos internacionales. Sin embargo, el turismo masivo y el exceso de liquidez de las últimas décadas han propiciado una tendencia hacia la premura constructiva, convirtiendo al templo en víctima tanto del impulso desmedido como de la falta de rigor de su ente gestor: el Patronato. Este, arrastrado por la inercia del tiempo, ha querido resolver con demasiada prisa un proyecto de enorme complejidad que habría requerido, más bien, otra actitud: o bien detener las obras tras la muerte del arquitecto —una opción quizás más lógica y coherente con el interés artístico—, o bien emprender un esfuerzo heurístico profundo que permitiera aproximarse con la mayor fidelidad posible a los principios axiológicos que inspiraron a Gaudí en la concepción del templo, para así proyectar sobre bases sólidas su construcción futura.

En este sentido, y tomando como referente el Manifiesto de intelectuales de 1965, contrario a la continuación de las obras del Templo Expiatorio, resulta pertinente valorar la Sagrada Familia limitando el análisis estrictamente al conjunto arquitectónico definido con precisión por Gaudí en vida. De este modo, el estudio debe ceñirse a los elementos originarios: esencialmente la Fachada

Fig. 8 – Sagrada Família: La Fachada de la Natividad, terminada en vida de Gaudí

del Nacimiento, el ábside y la cripta, que encarnan de manera más genuina la impronta creativa del arquitecto.

Dicho esto, conviene señalar que la Sagrada Família se alza como un elemento extremadamente particular en su vertiente estilística. Dotada de cuatro torres-campanario que despuntan sobre la línea de cielo de la ciudad —dejando de lado el aspecto actual de la obra—, su silueta irrumpe de un modo único y singular, rompiendo con lo canónicamente establecido en la tradición de los templos

cristianos. Su forma remite, como tantos elementos

gaudinianos, a la geometría de las cuadrigas; en este caso, a una sección distorsionada de elipsoide truncado en el extremo superior, que culmina en la singular “estrella-cruz” que corona dichos elementos.

Más allá de ello, el templo se expresa mediante un lenguaje de estilo “rocalla”. La Fachada del Nacimiento de Cristo se organiza como una verdadera narración en piedra. En la puerta central se representa la venida del Niño Dios al mundo, acompañada por coros de ángeles músicos y cantores, así como por las figuras de la Sagrada Familia. En frisos cercanos aparece la adoración de los Reyes Magos, mientras que sobre las puertas laterales se esculpen la Virgen María y San José en escenas vinculadas al mismo episodio de la Natividad. Finalmente, sobre las arquivoltas se desarrollan otros episodios relacionados con la Sagrada Familia, glorificando su imagen junto a símbolos de la fe, la esperanza y la caridad (Puigdollers, 2014).

Cada uno de los cuatro campanarios-pináculo de la Fachada del Nacimiento contiene en su interior una escalera helicoidal que asciende de forma plástica, reforzando la expresividad del conjunto. También destaca la macla, en la que Gaudí demuestra todo su ingenio y dominio geométrico. En ella se articulan operaciones booleanas entre tres figuras distintas —un cubo, un octaedro y una esfera— que, al combinarse, generan un poliedro complejo y formalmente atrevido. Este evita la monotonía del fuste que sostiene la cruz, la cual, a su vez, se abre y se despliega en dos mitades adornadas con pequeñas esferas de tamaños heterogéneos en sus costados (Casademont, 2015: 238-240).

El conjunto escultórico transmite la impresión de un amalgamamiento de formas con un fuerte efecto naturalista, evocando grutas y cuevas en las que se advierten reminiscencias de estalactitas. Destaca también la figura del ciprés, que se erige en el centro de los campanarios en una ligera hondonada, pintado de un verde intenso que introduce un matiz cromático sobre la fachada pétreo. En su totalidad, la saturación semántica llega a producir una cierta extenuación visual.

Así, el observador, tras escrutar las múltiples particularidades, termina por abandonar la atención al detalle para subsumirse en una visión general del conjunto. Las masas esculpidas se perciben entonces como un relieve más de la fachada. Finalmente, el espectador deja de particularizar en los elementos a escala reducida, soslayando el conjunto escultórico mismo, para hacer un uso visual de la escala “macro”. La arquitectura —entendida como la “gran escala”— termina por imponerse a la escultura propiamente dicha, definiendo las formas generales de esta iglesia monumental, planteada por Antoni Gaudí como la marca insigne de la ciudad de Barcelona.

Conclusiones

En el conjunto de la obra de Antoni Gaudí se expresa, indudablemente, el pensar y el desarrollar de un genio. No obstante, la historiografía requiere que los hechos históricos se encadenen en un *'continuum'*. Se necesita, de este modo, que lo creado no solo responda a su tiempo sino que, además, genere un salto cualitativo con respecto a lo originario. La forma, pues, debe obtenerse por enlace con respecto a lo antecedente y, al tiempo, ser un factor causal originario de un devenir histórico. Esto es, solo será arquitectura –en base a la historiografía– lo que posea un carácter de nexo causal de algo venidero que, a su vez, participe de la cadena historiográfica en los términos expresados aquí.

En este sentido, Gaudí, expresa una originalidad retrógrada que culmina de modo paradójico en el oxímoron metafísico en el que se desarrolla su obra. Así Gaudí mira al presente en base al pasado para generar algo único e inquebrantable. El arquitecto catalán, pretende que, sobre todo, su *'opera magna'*, la Sagrada Familia, sea *'lux mundi'*, capaz de iluminar, focalizar e imponer, como un modo de un Pantocrátor y, a la vez, de los tiempos contemporáneos, que exigen tanto los fatuos rostros amables, cual máscara social. Su luz por medio de la expresividad formal en todas sus escalas –pudiendo apreciar cosas distintas si se mira la volumetría imponente del conjunto o si se percibe una tierna escultura de una “Virgen con Niño” de dulce y grácil expresión.

Pese a todo, el arquitecto no deja de ser un altavoz de un pueblo al cual se compromete a enaltecer bajo su gloriosa efigie. Su arquitectura responde, así, a un fuerte localismo que emana, a su vez, de un nacionalismo profuso; pues es el pueblo al que pertenece el mismo arquitecto y no la sociedad en abstracto el sujeto colectivo concreto sobre el cual se asienta su obra (Argan, 1998: 206-209). Ello, pues, termina con la condena del arquitecto a un camino sin salida. La historiografía, pues, lo admite como un elemento exuberante, pero, al fin, algo circunstancial que culmina un camino en *'cul de sac'*. Pese a todo, Gaudí no deja de ser un altavoz de un pueblo al cual se compromete a enaltecer bajo su gloriosa efigie. Su arquitectura responde, así, a un fuerte localismo que emana, a su vez, de un nacionalismo profuso; pues es el pueblo catalán y no la sociedad en abstracto el sujeto colectivo concreto sobre el cual se asienta su obra (Argan, 1998: 206-209). Ello, pues, termina con la condena del arquitecto a un camino sin salida. La historiografía, pues, lo admite como un elemento exuberante, pero, al fin, algo circunstancial que culmina un camino en *'cul de sac'*.

Por otro lado, el *'horroris bacul'* gaudiniano implica un exceso de condensación simbólico que, en muchos casos, hace difícil leer su arquitectura en la letra pequeña. Más bien se lee como algo

general quedando dicha letra como un accidente matérico que moldea el conjunto en conexión con los demás. Así, los mismos símbolos –cuya materialización mediante relieves, esculturas u otras formas que definen la superficie arquitectónica– se integran con relativa facilidad en su ámbito formal, pero escasamente pueden llegar a comunicar lo que laboriosamente se pretende.

Así, Gaudí será la voz de un pueblo que se vanagloria de su ser presente, mas no del futuro. El '*Zeitgeist*' del pueblo catalán –ese espíritu de una época– deriva en elementos que se instauran como una '*Gestaltkunstwerk*' –esa obra de arte total–, siendo la totalidad espacial sobre la cual se expande la obra la misma ciudad de Barcelona que, parece así derivar de un hecho cosmogónico al cual ésta se sustrae. En ella ya no se alza tanto el cristianismo como un modo de panteísmo moderno que yace en la búsqueda del goce visual y en su consiguiente hipertrofia sensorial (Benévolo, 1963: 381).

El genio, pues, amalgama un lenguaje único, de una cultura excelsa y exuberante a igual caudal, mas su pesar será no dar continuidad a algo que pueda devenir en lo posterior. Su pesar será ser una arquitectura como una finalidad sin fin y proyectada '*ad infinitum*'; que muere de éxito y vanidad, sin más, pero orgullosa de ser real y única. Sin embargo, ese esnobismo estético, donde todo recae en la forma. Ésta, a su vez, deriva de un filtrado extremo del arte neogótico, cosa que implica un peligro de hacer morir parte de su obra en una categoría ajena a lo propiamente artístico (Hitchcock, 2015: 243).

Así, sus virtudes artísticas se muestran por medio de obras diacrónicas, de tal modo, existen edificios que son suficientemente maduros para ser valorados en su plenitud mientras otros, por su conservación o por estar en construcción –caso exclusivo de la Sagrada Familia. Ello impide poder remitir toda su obra a efectos y procedimientos inquisitorios. Para lograr una visión integral de su obra, probablemente, se debe exigir una valoración cosmogónica de la época por los medios hermenéuticos más sutiles y astutos. Solo de ese modo debe entenderse el Arte. Así, como ese devenir de lo material y de lo espacial, constituidos, a la vez, como puntos de comienzo y fin de lo discursivo. Será su sostenimiento en el mismo tiempo cronológico y ontológico, por ello, lo que, al fin, resuelva la cuestión que vincula el Arte con la figura de Gaudí.

BIBLIOGRAFÍA

- Abelleira Doldán, M. (2021). De la Casa Batlló al edificio Capitol: Interacción entre mobiliario y arquitectura en España en el primer tercio del siglo XX. *Res Mobilis*, 10(13-3), 190-219.
- Argan, G. C. (1998). *El arte moderno*. Akal.
- Benévolo, L. (1963). *Historia de la arquitectura moderna*. Taurus.
- Casademont, G. Á. (2015). *Geometria i forma dels pinacles de la Sagrada Família, d'Antoni Gaudí* [Tesis doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya].
- Clavera, À. S. (2022). Descodificando Gaudí: Los cromatismos de la Casa Batlló de Barcelona. *Papeles del Partal: Revista de restauración monumental*, (13), 65-86.
- Cortés, A., Samper, A., Herrera, B., & González, G. (2020). Revisión de la tipología geométrica de la cúpula del Palau Güell. *Informes de la Construcción*, 72(558), e335. <https://doi.org/10.3989/ic.73028>
- Hitchcock, H. (2015). *La arquitectura moderna*. Reverté.
- Kent, C., & Prindle, D. (1992). *Hacia la arquitectura de un paraíso: Park Güell*. Akal.
- Minak, M. (2018). La síntesis del interior y exterior con el ejemplo de la Casa Batlló, la casa de alquiler, hecha por Antoni Gaudí. *Miradas – Zeitschrift für Kunst- und Kulturgeschichte der Américas und der iberischen Halbinsel*, 4, 22-28.
- Moneo, R. (2022). *Sobre la columna: De la cueva de Menga al pabellón de Barcelona*. Urbidermis.
- Moreno Lucas, J. M. (1990). La aguja del Palau Güell. *Informes de la Construcción*, 42(408), 43-54. <https://doi.org/10.3989/ic.1990.v42.i408.1561>
- Moreno-Navarro, A. G. (2019). La exorestauración de la Casa Vicens de Gaudí. *Papeles del Partal: Revista de restauración monumental*, (11), 49-71.
- Pizza, A. (1999). *Arte y arquitectura moderna: 1851-1933*. Ediciones UPC.

Puigdollers, R. (2014). *La Sagrada Família de Barcelona: Cuando las piedras gritan* (Vol. 118). Centre de Pastoral Litúrgica.

Sembach, K. (2002). *Art nouveau*. Taschen.

Torres, E., & Martínez Lapeña, J. A. (2018). Rehabilitación de la Casa Vicens. *On diseno*, 380–381.

Vila Rodríguez, R. (1990). El uso del hierro en la Casa Milà de Barcelona. *Informes de la Construcción*, 42(408), 55–61. <https://doi.org/10.3989/ic.1990.v42.i408.1562>

Zevi, B. (1998). *Saber ver la arquitectura*. Apóstrofe.

Todas las fotografías han sido realizadas por el propio autor del texto, Pau Budí Agredano.